

DOI:

ЕТИКЕТНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

*І. П. Гавриш к. філол. н., доцент, К. В. Виродова студентка 4 курсу
Національний аерокосмічний університет ім. М.С.Жуковського «ХАІ»*

В сучасних умовах інтеграція праці й високий рівень спеціалізації дозволяють одному працівникові виконувати завдання, раніше розподілені між десятками людей, що зумовлює підвищення рівня значимості дій конкретної людини в межах професії та суспільства в цілому. Така ситуація, з одного боку, обумовлює необхідність реалізації високого рівня фахової підготовки, а з іншого – уміння встановлювати та підтримувати продуктивну комунікацію.

Фахова комунікація в інформаційній галузі передбачає здатність до письмового та усного спілкування державною та іноземною мовами із використанням як традиційних носіїв, так й електронних, здатність працювати в команді та взаємодіяти з представниками інших професійних груп, здатність забезпечувати поширення та надання в користування інформації, підтримувати ділову комунікацію з усіма суб'єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади, засобами масової інформації та здатність використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. Реалізація окреслених набутих здатностей базується на загальнолюдських та професійно орієнтованих етичних засадах, втілених у сучасних етикетних нормах.

На думку психологів, культура спілкування включає в себе три складові: вміння розбиратися в людях і правильно оцінювати їх психологію, адекватно реагувати на їх стан і поведінку, обирати для спілкування з конкретною людиною такий спосіб спілкування, який не суперечить вимогам моралі й водночас найкращим чином відповідає індивідуальним особливостям конкретної людини. На наше переконання, для фахівця з інформаційної діяльності дуже важливим є дотримання культури спілкування й поведінки, зокрема вихованість, делікатність, привітність, люб'язність, тактовність, шанобливе ставлення до кожного відвідувача, коректність, доброзичливість у спілкуванні з людьми і, звичайно, професіоналізм, який проявляються перш за все в тому, наскільки співробітник прагне розкрити й пізнати індивідуальність користувача, його запити, наскільки тонко він обирає моделі поведінки з користувачем для надання послуги на найвищому професійному рівні. Реалізація такого прагнення фахівця з інформаційної діяльності є не лише одним з найяскравіших проявів його професіоналізму, а й важливою умовою загального успіху діяльності інформаційної установи.

Окреслені вміння та модель поведінки проектуються як на зовнішні контакти – на користувачів інформаційних послуг та суспільство в цілому, так і на внутрішні – на колег, що сприяє створенню психологічно комфортної та професійно продуктивної атмосфери в установі. На важливості кожного із окреслених векторів акцентовано увагу в кодексі етики бібліотекаря Української бібліотечної асоціації, зокрема: бібліотекарі компетентні у своїй професії, володіють і постійно вдосконалюють професійні знання, вміння та навички; несуть моральну відповідальність за оперативність, повноту й об'єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування; мають право на вільне висловлювання на робочому місці, виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів; виявляють ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність у професійній діяльності; сприяють розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій дотримуються загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства. А також: зберігають та поповнюють духовні цінності народу України, сприяють розвиткові національних культур, покращанню добробуту, соціальному, культурному та економічному процвітанню особи та суспільства; усвідомлюють гуманістичну місію професії, сприяють морально-етичним пошукам людини у пізнанні навколишнього світу й відверненні екологічної катастрофи; співпрацюють з усіма організаціями, установами, об'єднаннями й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і в забезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних матеріалів і ресурсів.

Отже, необхідність дотримання сучасних етикетних норм поведінки, що слугують виявові привітності, ввічливості, тактовності, уважності, шанобливості до колег та користувачів, на сьогодні є невід'ємною складовою професійної комунікації фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.